

ARTÍCULO DE REVISIÓN

TRATAMIENTO ORTODÓNTICO CON APARATOLOGÍA REMOVIBLE EN PACIENTES CLASE II EN DENTICIÓN MIXTA

ORTHODONTIC TREATMENT WITH REMOVABLE APPARATOLOGY IN PATIENTS CLASS II IN MIXED DENTITION

**Dr. William Ubilla Mazzini¹. Dra. Fátima Mazzini Torres². Dra. Tanya Moreira Campuzano¹.
Carlos Cruz Ronquillo³. Raquel Pico Palma³**

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad de Guayaquil.

² Magister en Investigación Clínica y Epidemiológica. Universidad de Guayaquil.

³ Estudiante de Odontología. Universidad de Guayaquil

Correspondencia

william.ubillam@ug.edu.ec

Recibido:

02/05/2019

Aceptado:

26/06/2019

RESUMEN

La clase II se define cuando el paciente presenta una posición retrógnata de la mandíbula, esta puede ir acompañada de proclivación de incisivos, incompetencia labial, y en muchas ocasiones de hábitos bucales. Objetivo: Analizar el tratamiento en pacientes clase II división 1 y 2 en dentición mixta con aparatología removible. El uso de aparatología removible en pacientes de edad temprana aplicado de acuerdo al diagnóstico, ayuda a la corrección de maloclusiones evitando así alteraciones en un futuro que pueden ser estéticos o funcionales. Existen diferentes alternativas de aparatología removible para diferentes casos, siguiendo la norma de que no todos los pacientes necesariamente deben seguir un mismo plan de tratamiento, pero sea cual sea debe estar redirigido por su correcto diagnóstico. Se realizó un estudio descriptivo y bibliográfico obteniendo información de artículos científicos de varias revistas científicas. Conclusiones: El uso de aparatología removible se recomienda aplicar mientras se aprovecha el pico de crecimiento del paciente, puesto que los resultados serán más favorables, como son el avance de la mandíbula o redirección del crecimiento de los maxilares según el caso, por lo cual es importante diferenciar en el diagnóstico qué tipo de maloclusión existe, dentoalveolar o esquelética. Alcanzando así una mejor función y estética en el paciente.

Palabras clave: Aparatología removible, maloclusiones, dentición mixta.

ABSTRACT

Class II is defined when the patient presents a retrógnate position of the jaw, this can be accompanied by proclination of incisors, lip incompetence, and in many cases of oral habits. Objective: To analyze the treatment in patients class II division 1 and 2 in mixed dentition with removable appliances. The use of removable appliances in patients of early age applied according to the diagnosis, helps the correction of malocclusions, thus avoiding alterations in the future that may be aesthetic or functional. There are different alternatives for removable appliances for different cases, following the rule that not all patients must necessarily follow the same treatment plan, but whatever it is, it must be redirected by its correct diagnosis. A descriptive and bibliographic study was carried out, obtaining information from scientific articles from several scientific journals. Conclusions: The use of removable appliances is recommended to apply while taking advantage of the peak of growth of the patient, since the results will be more favorable, such as the advancement of the jaw or redirection of the growth of the jaws according to the case, which is why important to differentiate in the diagnosis what type of malocclusion exists, dentoalveolar or skeletal. Thus achieving a better function and aesthetics in the patient.

Key words: Removable appliances, malocclusions, mixed dentition.

INTRODUCCIÓN

Las maloclusiones a más de significar un problema de salud pública representan una alteración en el crecimiento óseo del maxilar o la mandíbula que normalmente pueden

desencadenar ciertos factores en el desarrollo psicológico y psicosocial del paciente.

La controversia de los ortodoncistas de cuando usar o cuando no usar aparatología removibles en ortopedia ha ido desapareciendo, debido a los complementos de diagnóstico

que se han establecido con el paso de los años, un claro ejemplo de ellos, es la radiografía carpal que muestra el estado de maduración del hueso, pudiendo así acercarse un poco más al plan de tratamiento adecuado para cada paciente y estableciendo vías rápidas de acción en edad temprana.

La maloclusión clase II puede ser dentoalveolar o esquelética. Cuando se refiere a solo dental división 1 las características más frecuentes es la protrusión de los incisivos superiores, incremento del overjet, el arco superior puede estar estrecho o no, presentar mordida profunda o abierta. La división 2 se caracteriza por un aumento en la lingualización de los incisivos superiores, mordida profunda y resalte horizontal mínimo (1).

Cuando se refiere a solo esquelética puede observarse protrusión maxilar o longitud aumentada de este, mandíbula retrognática o longitud disminuida de esta la cual puede verse asociada a una posición más posterior de la fosa glenoidea, así mismo, el retrognatismo puede estar asociado a una posición más posterior de la fosa glenoidea (1).

Hasta hace relativamente poco tiempo, la conducta seguida por la mayoría de los ortodoncistas era la intervención de los diferentes tipos de maloclusiones durante la dentición permanente, cuando ya han erupcionado todos los dientes (excluyendo el tercer molar); lo cual implica que, al menos en las niñas, se había alcanzado el pico máximo de crecimiento y cualquier resultado, debía ser atribuido exclusivamente a los efectos de la terapia ortodóncica, y por ende, las opciones de tratamiento serían limitadas al igual que los resultados y la estabilidad del mismo (2).

Con el cambio de actitud que ha ido existiendo los últimos años, el hecho de aprovechar la fase de crecimiento del complejo craneofacial, soluciona lo limitado que puede ser trabajar en pacientes que ya tienen dientes permanentes cuando el crecimiento ya ha acabado o está por acabar.

Clasificación de las maloclusiones

Se han hecho muchos esfuerzos con el paso de los años y aun así no se ha podido dar un patrón rígido de la morfología oclusal.

Angle en 1989 dividió a la maloclusiones en 3 grandes grupos: Maloclusión Clase I, Clase II, Clase III; en los que no se tomaba en cuenta la posición y relación transversal ni vertical de los maxilares, tampoco de la etiología, las malposiciones dentarias, sólo tomó en cuenta la relación que existía entre los primeros molares en oclusión, haciendo referencia de que era el primer molar superior el único estable en boca porque se situaba bajo el contrafuerte lateral del arco cigomático llamado por él "cresta llave" del maxilar superior y por esto decidió que la relación era biológicamente invariable (3). A pesar de ser sencilla es la que en la actualidad sigue siendo la más usada (2).

Carabelli (1.842) fue uno de los primeros autores que clasificó las relaciones oclusales en (3):

- Mordex normalis: oclusión normal con los incisivos superiores cubriendo y solapando a los inferiores.
- Mordex rectus: relación incisal de borde a borde.
- Mordex apertus: mordida abierta.
- Mordex retrusus: oclusión cruzada o invertida anterior.
- Mordex tortuosus: mordida cruzada anterior y posterior.

En 1.912, Lisher utiliza la clasificación de Angle pero introduce una nueva terminología, y denomina a las clases de Angle(3):

- Neutroclusión: a las Clase I, por ser la que muestra una relación normal o neutra de los molares(3).
- Distroclusión: a las Clase II, porque el molar inferior ocluye por distal de la posición normal.
- Mesioclusión: a las Clase III, porque el molar inferior ocluye por mesial de la posición normal.

Canut refiere que la mal oclusión puede clasificarse en(3):

- Maloclusión funcional: cuando la oclusión habitual no coincide con la oclusión céntrica(3).
- Maloclusión estructural: aquella que presenta rasgos morfológicos con potencial patógeno o que desde el punto de vista estético no se ajusta a lo que la sociedad considera normal.

Etiopatogenia de la clase II

La revisión de las posibles variaciones morfológicas de la maloclusión clase II división 2 (II/2) demuestran que la maloclusión es altamente variable y que su etiología es aún desconocida, ya que puede ser multifactorial, por lo que no existe una sola forma de controlarla o tratarla. En ella influyen factores genéticos, raciales, características familiares y medio ambientales, por eso identificar la etiología mejora la toma de decisiones y planificación del tratamiento (4).

De acuerdo con Moyers los sitios primarios de una maloclusión son(5):

- El esqueleto craneofacial
- La dentición
- La nauro-musculatura craneofacial
- Otros tejidos blandos del sistema masticatorio.

Rara vez un solo sitio está involucrado. La mayor parte de los autores están de acuerdo con que la herencia es probablemente el factor más importante en la etiología de las maloclusiones y que los factores etiológicos locales (respiración oral, succión digital, deglución disfuncional, etc.) son factores contribuyentes más que factores desencadenantes de la maloclusión (5).

Maloclusión Clase II

La maloclusión clase II es una alteración que puede ocurrir tanto esquelética como dentaria y neuromuscular, afectando a la armonía que existen entre los maxilares y la propia oclusión, además de casos estéticos. La maloclusión clase II esquelética

en la que se observa maxilares más grandes de lo normal en relación a la mandíbula o la mandíbula más pequeña en relación al maxilar superior, o pueden ser ambas. La maloclusión esquelética puede ser más acertada con el diagnóstico radiográfico donde pueden usarse auxiliares como el estudio cefalométrico de Rickets. La dentoalveolar tiene dos tipos: división 1 y división 2.

Clase II división 1

Se presentan con frecuencia:

Respiración oral, incompetencia labial, convexidad facial aumentada, mala posición postural de la lengua, vestibuloversión de los incisivos maxilares mordida abierta o profunda según sea el caso, dependiendo de la función labial y lingual así como de las condiciones fisiológicas de la respiración, rama mandibular corta y plano mandibular más vertical (6).

Clase II división 2

Las características de una maloclusión clase II división II pueden ser:

Palatalización de los incisivos centrales superiores, lingualización de los incisivos laterales lo que conlleva a una mordida profunda, dimensión vertical se encuentra ampliamente comprometida y puede acompañarse de una disfunción de la ATM, la curva de Spee es profunda, arco mandibular se presenta generalmente alineado, el aspecto retrognata del paciente no es tan marcado como en la clase II división I (7).

Objetivos del tratamiento (1).

En general:

- Suprimir las anomalías funcionales de la musculatura perioral mediante tratamiento inhibitorio
- Intentar el avance mandibular mediante la supresión de las retrusiones y estimular el crecimiento
- Inhibir el crecimiento del maxilar superior con problemas de protrusión, distalizando los dientes de los segmentos bucales superiores.

Por división:

Clase II división 2

Los objetivos del plan de tratamiento para maloclusión clase II división 2 normalmente suelen primero expandir el maxilar para la corrección de la inclinación axial de los incisivos superiores por lo que normalmente estos pacientes son llevados a la división I para luego poder hacer el avance de la mandíbula sin la interferencia de los incisivos centrales es decir los objetivos del tratamiento de este tipo de maloclusión (4).

Los objetivos de tratamiento en esta maloclusión por lo tanto van direccionados a(4):

- 1) Corrección transversal: resolver problemas de apiñamiento dental y permitir así la vestibularización de los dientes incisivos superiores
- 2) Alineación dental
- 3) Adelantamiento mandibular.

Clase II división 2

El estudio de Woodside habla de que la maloclusión Clase II División 1 se puede corregir con el uso de aparatos funcionales a través de los siguientes factores (2):

1. Cambios dentoalveolares.
2. Restricción del crecimiento anterior de la cara media
3. Estimulación del crecimiento mandibular más allá del que ocurriría normalmente en niños en crecimiento.
4. Redirección del crecimiento condilar de un crecimiento hacia arriba y adelante a una dirección posterior.
5. Expresión horizontal del crecimiento mandibular.
6. Cambios en la anatomía y función neuromuscular que podría inducir al remodelado óseo.
7. Cambios adaptativos en la localización de la fosa glenoidea a una posición más anterior y más vertical.

Los aparatos intra y extraorales usados para la corrección de la maloclusión clase II han sido: placas de Hawley, planos de mordida, tracción extraoral, aparatología funcional (activadores, bionator, twinblock, Fränkel), las pantallas vestibulares, y la combinación de funcionales con aparatos extraorales, siendo esta última opción la más utilizada para tratar pacientes clase II con patrón de crecimiento vertical ya que producen un control del crecimiento, además de mecanismos compensatorios dentoalveolares, modificación favorable de los tejidos blandos y estímulo a los músculos mandibulares (1).

Diagnóstico previo al plan de tratamiento

Es importante que el diagnóstico sea infalible, no se puede escoger una misma vía de tratamiento para un paciente con clase II esquelética que con uno dentoalveolar, así mismo pueden haber diferencias entre uno con división 1 que con uno con división 2, para esto el diagnóstico debe ser certero y a más de en él existir anamnesis, fotos intraorales, extraorales, también deben estar adjuntadas las radiografías, auxiliares de diagnóstico como la cefalometría de Rickets para observar el crecimiento de los maxilares o por otro lado la radiografía Carpál en la mano no dominante, para observar los patrones en los que el crecimiento craneo facial puede estar a su máxima expresión.

Uno de los auxiliares de diagnóstico mejor usados para escoger el plan de tratamiento es el estudio de la radiografía CARPAL en el que se puede observar los patrones de crecimiento y los momentos en los que se puede actuar con el tratamiento de ortopedia indicado.

Maduración

Es un hecho comprobado que la morfología facial se modifica considerablemente al pasar de la infancia a la adolescencia. conviene tener varios puntos en cuenta sobre el tema del crecimiento para poder intervenir ortodóncicamente a pacientes preadolescentes donde el crecimiento se pueden verse afectados los componentes craneofaciales y el cual se intenta modificar con distintas terapias (2).

Los picos acelerados, dados desde el nacimiento a la adultez(2):

- El primero: Desde el nacimiento hasta los 3 años de edad.
- El segundo: En niñas entre los 6 y 7 años y niños entre los 7 y 9 años de edad.
- El tercero: Circumpuberal, o cercano a la pubertad, periodo de máxima aceleración de desarrollo óseo.

Según el pico acelerado de crecimiento se aconseja actuar conforme a ello con una máxima acción ortopédica en el mínimo tiempo. La diferencia cualitativa en el ritmo del crecimiento del maxilar y de la mandíbula es aplicable para aprovechar ese brote de crecimiento en el tratamiento de la Clase II (2).

Aparatos Funcionales

Los aparatos funcionales utilizan las fuerzas biológicas de la musculatura para así poder cambiar la posición esquelética y dentoalveolar ayudando a la funcionalidad y disminuyendo problemas.

Los aparatos funcionales aplican tres tipos de control a la dentadura: el control vertical, sagital y transversal (8).

Efectos de los aparatos funcionales (8):

- A nivel muscular: Reeducación de la lengua y de los músculos de la masticación.
- A nivel dentario: Efecto de distalamiento relativo: el aparato no deja mesializar los superiores por lo que hay un distalamiento relativo (no real), simplemente los deja quietos en el sitio en que se encontraban.
- A nivel esquelético: Cuando avanzamos la mandíbula, la fuerza muscular tiende a volver a su posición original = vector de fuerza antero-posterior funcional (VFF).
- Al tirar de la musculatura hacia delante en mandíbula, en maxilar se produce un efecto de distalamiento por su propiedad elástica.

Ventajas de los aparatos funcionales de ortodoncia (8):

- Modificación de la mandíbula: Permite hacer crecer la mandíbula y tirar hacia delante los incisivos inferiores.
- El tratamiento de ortodoncia puede empezar en fase de dentición mixta:

- El uso de aparatos funcionales puede ser efectivo durante la pubertad debido al pico de crecimiento puberal.
- Es ideal para el tratamiento de la maloclusión de clases I y II sin apiñamiento dental. Son plenamente eficaces en el control vertical de la sobremordida.
- En ocasiones permite evitar las extracciones, que pueden ser incómodas y dolorosas para el paciente en crecimiento.
- Los aparatos funcionales pueden hacer más fácil y más corta la fase de ortodoncia fija requerida posteriormente (dependiendo del caso). Asimismo, asegura excelencia en sus resultados, puesto que mejora la posición de las bases óseas así como el espacio necesario. Por estética, oclusión y función, son aparatos elegibles.

Desventajas de los aparatos funcionales (8).

- Con cualquier tipo de aparato funcional, la posición de cada diente individual es imposible de controlar.
- La respuesta al tratamiento es variable después de la pubertad y dependiendo del tipo rotacional de crecimiento antes de la pubertad.
- Los casos con apiñamiento son más difíciles de mejorar, especialmente en rotaciones incisales, ya que se puede provocar más translación o aún más rotación. Por lo contrario, en aparatología fija es más fácil.
- Si el aparato no produce los resultados esperados, es debido, probablemente, a la falta de utilización del mismo por parte del paciente.
- Normalmente, la aparatología funcional necesita finalizar el tratamiento con ortodoncia fija.

APARATOLOGÍA REMOVIBLE EN DENTICIÓN MIXTA

Aparatología Removible con Clase II División 1

- **Activador (Aparato de Andresen)**

En 1920 fue el primer aparato diseñado para: activar la función normal y eliminar las relaciones morfológicas y espaciales negativas que exacerban la maloclusión (2). Es un aparato bimaxilar que sitúa a la mandíbula hacia la parte anterior de una manera. Se construye con los incisivos borde a borde y con material rígido, que obliga a la mandíbula a permanecer adelantada; un plano inclinado en la parte inferior de la placa, actúa de guía forzando la oclusión de la arcada inferior hacia adelante. No tiene resortes ni tornillos de expansión o elásticos pero el arco vestibular maxilar puede ser activado si es necesario para llevar hacia palatino los incisivos. Puede tener un avance mandibular de 3-5 mm aproximadamente (9). **Fig. 1**

Fig. 1. Activador de Andresen. Deli, R; Guercio, E., Saccomanno S. (2007) indicaciones y efectos terapeuticos del activador de Andresen. Reporte de un caso. Fig. 2 Pág. 4

- **El Aparato de Bimler**

El aparato de Ortopedia Bimler tiene 3 diferentes tipos básicos: A, B, C que tienen su fundamento en relación a los incisivos (2). El aparato Bimler A actúa con retrusión en el maxilar superior, permitiendo que los incisivos superiores se verticalicen más y protrusión en el maxilar inferior, los incisivos inferiores, gracias al brazo lingual (0,6mm) no se proinclinan imprescindiblemente, este cambio de postura donde se denomina de protraslación predominante (10). **Fig. 2**

Fig. 2 Bimler A. Silahua Y.; Ponce M.; Nava J. (2016) Cambio de postura terapéutico con el Modelador Elástico Bimler A, en paciente Clase II división I - Reporte de un caso.

- **Bionator**

Por Balters en 1952, es un aparato dentosoportado. Los cambios producidos por el Bionator son la retracción de incisivos superiores, el aumento del ángulo del plano mandibular, incremento en la longitud mandibular, aumento de la altura facial inferior y erupción de molares. En el perfil se produce una disminución de convexidad esquelética, el incremento de la altura facial anterior y posterior, reducción de overjet y overbite, disminución de convexidad facial, incremento en longitud labial inferior y mínimos efectos en el labio superior (11). **Fig. 3**

Fig. 3. Bionator. Tomada y Adaptada de: <http://www.ortoplus.es/ortodoncia/funcional/bionator.html>

- **Regulador de función de Fränkel**

Rolf Fränkel diferencia de los otros aparatos funcionales por el modo de acción de sus elementos de placa, ya que el efecto sobre las anomalías se produce debido a la separación de todas las partes del sistema dentoalveolar en desarrollo, con lo que se obtiene la expansión de los arcos dentarios y la corrección de otros síntomas de la maloclusión (12). De entre las variaciones el RF-2 es usado en desbalances esqueléticos y neuromusculares, los escudos labiales inferiores ayudan a interrumpir la hiperactividad mentoniana (2). **Fig. 4.**

Fig. 4. Regulador de función de Fränkel Tomada y Adaptada de: <https://blog.uchceu.es/eponimos-cientificos/wp-content/uploads/sites/24/2011/10/eonimo-fränkel.pdf>

- **Bloques Gemelos**

Con su uso, es posible la corrección de las distoclusiones en períodos de tiempo relativamente cortos. Incorpora el uso de bloques de mordida superiores e inferiores éstos reposicionan la mandíbula y transmiten las fuerzas oclusales favorables a los planos inclinados oclusales que cubren los dientes posteriores. Con los aparatos dentro de la boca, el paciente no puede ocluir en la posición distal y el maxilar inferior se ve forzado a adoptar una mordida protrusiva con los planos inclinados encajados en oclusión (13). **Fig. 5**

Fig. 5. Bloques Gemelos Tomada y Adaptada de:
<http://natik2026.blogspot.com/2013/11/>

- **Pistas planas**

Las Placas Planas no actúan por presión si no por presencia, por ellos tienen las llamadas “pistas de rodaje” para el contacto de la placa superior con la inferior, esto también facilita los movimientos de lateralidad, orientación de la situación del plano oclusal, la rehabilitación temporomandibular, corregir distoclusión, frenar mesiocclusiones, y ayudar a corregir oclusiones cruzadas (14). **Fig. 6**

Fig. 6. Pistas Planas Clase II. Cruz Y.; Manso G.; Gardón L. (2005) Pistas planas en el tratamiento de la clase II.

- **El Configurador Reverso Sostenido II**

Ayuda a que el paciente pase a una nueva posición de la mandíbula pasando de una maloclusión clase II a una relación clase I. con éste aparato se consigue la expansión rápida y de manera uniforme de los maxilares, dando una mejor alineación a la dentición. El arco reverso y las ligas maxilares por medio de una acción de fuerza sostenida retruyen el proceso maxilar anterior, producen la remodelación orofacial del paciente, devuelven la armonía y equilibrio en solo 45 días, sin recidivar (15). **Fig. 7**

Fig. 7. CSR II con encofrado de acrílico. Ortiz. M.; Lugo V. (2006) Maloclusión Clase II División 1; Etiopatogenia, características clínicas y alternativa de tratamiento con un configurador reverso sostenido II

Aparatología Removible con Clase II División 2

La corrección transversal y la alineación dental se pueden cumplir dependiendo de la severidad de la maloclusión con aparatología removible o fija (4) :

- **Hyrax**

Expansor conformado por 1 tornillo tipo Hyrax, conectores de acero inoxidable, elementos de retención (bandas). Con este tratamiento se busca la separación de la sutura palatina media obteniendo expansión en sentido transversal del maxilar, empleando fuerzas ortopédicas (4). **Fig. 8**

Fig. 8. Hyrax. Rodríguez C.; Padilla M. (2015) Manejo temprano de la maloclusión clase II división 2. Revisión de la literatura.

- **Placas de Hawley**

Aparato removible que tiene en su configuración un arco vestibular para el control de la proclinación de dientes anteriores, resortes frontales para las discrepancias dentales, ganchos Adams para la retención, minimizando movimiento y un tornillo de expansión (4). **Fig. 9**

Fig. 9. Placa Hawley superior. Rodríguez C.; Padilla M. (2015) Manejo temprano de la maloclusión clase II división 2. Revisión de la literatura. Fig. 8 Pág. 4

- **Pistas indirectas de Planas**

Diseñadas y desarrolladas por Pedro Planas. Son aparatos funcionales con acción bimaxilar para rehabilitar la rehabilitación neuro-oclusal. Establece un plano oclusal fisiológico con libertad de movimientos laterales mandibulares sin traumatizar periodonto y rehabilitando la ATM. Corrigen las relaciones entre maxilares y mandíbula con todo el sistema en armonía y en buen rendimiento, con poco esfuerzo, con la ley de mínima dimensión vertical y la excitación nerviosa (4). **Fig. 10**

Fig. 10. Pistas indirectas Planas. Zableh ME. Rodríguez C.; Padilla M. (2015) Manejo temprano de la maloclusión clase II división 2. Revisión de la literatura. Fig. 9 Pág. 4

El adelantamiento y/o avance mandibular se puede conseguir con aparatología removible funcional tipo (4):

- **Activador Abierto Elástico de Klammt (A.A.E.K)**

Induce el posicionamiento anterior de la mandíbula y estimula la actividad de los músculos faciales, promueve la expansión de los arcos dentales, mejora la forma del arco y alineación de los dientes anteriores, proporciona espacio adecuado para la lengua permitiendo el contacto de esta con el paladar. Produce cambios a nivel vertical que generan el engranaje molar deseado en clase I, generando estabilidad al cambio de postura terapéutico (4). **Fig. 11**

Fig. 11. Activador Abierto Elástico de Klammt

- **Simoes Network (SN) tipo SN1**

Es un híbrido del grupo de los aparatos ortopédicos funcionales bimaxilares. Es la combinación del Bimler y las pistas planas para obtener un aparato con características que logren tratamientos rápidos y efectivos. Empleados para el tratamiento de oclusopatías, especialmente en algunos periodos de crecimiento; formado por arco vestibular, resorte tipo coffin, arcos dorsales y un conector que reposiciona la mandíbula a través de la placa de acrílico inferior (4). **Fig. 12**

Fig. 12. Simoes Network (SN) tipo SN1. Tomado: <http://aparatosn.blogspot.com/>

- **Modelador elástico de Bimler B**

Aparato bimaxilar, que busca vestibularizar los incisivos centrales superiores, levantar la oclusión para generar la extrusión posterior y así poder corregir el overbite (4). **Fig. 13**

Fig. 13. Modelador elástico de Bimler B. Rodríguez C.; Padilla M. (2015) Manejo temprano de la maloclusión clase II división 2. Revisión de la literatura. Fig. 12 Pág. 5

CASOS CLÍNICOS:

Recolección de casos clínicos de artículos y revistas de distintas aparatologías usadas según el problema presentado de cada paciente.

APARATOLOGÍA USADA EN CASOS DE PACIENTES CON MALOCLUSIÓN CLASE II DIVISIÓN 1 (9)(10)(11) (13)(14)(16)(17)

<u>Sexo</u>	<u>Edad</u>	<u>Problema - Características del Paciente</u>	<u>Aparatología</u>
Masculino	10 años	Perfil levemente convexo, labio superior corto e hipotónico, sonrisa gingival y características faciales asociadas al hábito de respiración bucal.	Activador de Andresen
Masculino	11 años	Perfil convexo y relación de 1/3 inferior aumentado, mordida cruzada posterior parcial de ambos lados, severa protrusión dental anterior, deglución atípica y la respiración bucal.	Aparato de Bimler
Femenino	12 años	Clase II esquelética debido a retrusión mandibular, patrón de crecimiento vertical del maxilar con rotación mandibular, Clase II molar y canina, overjet de 8.5mm proinclinación de incisivos superiores e inferiores y sobremordida vertical y horizontal aumentada.	Bionator
Masculino	8 años	Retrognatismo mandibular marcado, con un ANB de 4.5°, perfil marcadamente convexo.	Regulador de función de Fränkel
Femenino	10 años	Betalasemica moderada, perfil convexo marcado, cierre bilabial, resalte, sobrepase y anchura transversal maxilo-mandibular.	Bloques Gemelos
Masculino	10 años	Cara ovalada, perfil convexo, biotipo mesofacial, con un perfil labial normal, asimetría mandibular proyectada hacia el lado derecho, mordida abierta anterior del lado derecho, mordida borde a borde de los incisivos izquierdos, línea media desviada a la derecha por 5 mm. clase II esquelética con la mandíbula retruida, aumento en la longitud anterior de la cara	Pistas planas
Masculino	11 años	Succión del dedo, deglución atípica. Biotipo longilineo, tipo cefálico: dolicocefalo, paciente leptoprosopo, simetría facial frontal: normal. Forma de perfil: convexo. Relación del 1/3 inferior: aumentado.	El Configurador Reverso Sostenido II

APARATOLOGÍA USADA EN CASOS DE PACIENTES CON MALOCLUSIÓN CLASE II DIVISIÓN 2 (18)(19)(20).

<u>Sexo</u>	<u>Edad</u>	<u>Problema - Características del paciente</u>	<u>Aparatología</u>
Masculino	12 años	Dolicofacial con forma facial ovalada y posee perfil convexo, la línea media facial coincide con línea media dental, hipertonicidad del músculo del mentón, labios gruesos e incompetentes, mordida abierta anterior, ángulo nasolabial cerrado que compromete la estética del perfil y exposición del 100% de las coronas clínicas a la sonrisa.	Hyrax
Masculino	9 años	Mesocéfalo, mesofacial, perfil óseo convexo, normodivergente, con simetría facial conservada e hipertonicidad del labio inferior. Relación molar derecha clase II e izquierda clase I, mordida profunda anterior, incisivo superior palatinizado y retruido e incisivo inferior palatinizado con respecto a planos de referencia, labio inferior hipertónico.	Placas de Hawley
Femenino	9 años	Tercio facial inferior aumentado, incompetencia labial cierre forzado, labio superior hipotónico e inferior hipertónico, perfil convexo, exposición de los incisivos en sonrisa del 100%. Paciente respirador mixto con predominio oral, deglución atípica, con interposición de labio inferior entre los incisivos superiores e inferiores.	Activador Abierto Elástico de Klammt (A.A.E.K)

DISCUSIÓN

Alvarado en su investigación indica que una de las metas de la ortodoncia es que al finalizar los casos, la apariencia facial del paciente presente una correcta armonía, por lo tanto es importante observar si existe una asimetría anormal en las estructuras craneofaciales.(14)

En el presente trabajo se demuestra que el uso de aparatología removible presenta varios puntos de ventaja más que de desventajas, si se actúa en el momento adecuado, es decir, en el proceso de formación y maduración de los huesos las ventajas aumentarán en intensidad, aprovechando el pico acelerado de crecimiento el tratamiento de ortodoncia no sólo es efectiva en la zona dentoalveolar sino también en la zona esquelética, si se refiere al uso de aparatología removible a la Clase II propiamente dicho, por ejemplo, la mandíbula podrá corregirse, a una posición más adecuada en relación intermaxilar. La mayoría de la aparatología removible se centra en restaurar el perfil convexo de los pacientes y casi siempre se combinan los tratamientos con la corrección de hábitos como la respiración bucal o la succión del labio para mejorar la estética, oclusión y función.

Fränkel enfatizó que los cambios en la relación molar no deben atribuirse a los movimientos de los dientes posteriores sino que deben considerarse consecuencia de la corrección de las bases óseas? Mc Namara y colaboradores⁸ también llegaron a esta conclusión. (12) En este estudio, se determinó que uno de los objetivos principales del uso de la aparatología ortodóntica es suprimir las anomalías que frecuentan en la musculatura perioral, en caso de que sea necesario, intentar el empuje, el avance de la mandíbula con la estimulación a su crecimiento o a su vez frenando el crecimiento del maxilar superior.

Los auxiliares de diagnóstico para verificar qué tipo de maloclusión es la que presenta el paciente son muy importantes, no confundir una maloclusión esquelética con una dentoalveolar puede mejorar el pronóstico considerablemente.

CONCLUSIONES

La aparatología removible en Ortodoncia representa una alternativa efectiva al momento de tratar las maloclusiones óseo-dentarias, siempre partiendo de la realización de un correcto diagnóstico del caso clínico a tratar. La elaboración de la historia clínica, análisis de modelos y estudios radiográficos serán las claves al momento de llegar a un diagnóstico específico del paciente, para así plantear alternativas de tratamientos ortodónticos, ya sea con aparatología fija o en su defecto removible, que como se pudo demostrar, se cuenta con una gran variedad para el tratamiento de las maloclusiones clase II división I o II.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Saldarriaga, Alvarez B. Treatments for skeletal Class II malocclusion combined. Rev CES Odontol. 2013;26(2):145-59.
2. Tineo ZAC. Tratamiento Temprano De Las Maloclusiones Clase Ii División 1. 2002;1-163.
3. Modano DS De, Blanca V. Maloclusión Clase I : Definición , clasificación , características clínicas y tratamiento.
4. Rodriguez Manjarres C, T, Padillaello M. Manejo temprano de la maloclusión clase II división 2 . Revisión de la literatura . Rev Estomatol. 2015;23(1):57-63.
5. Echarri lobiondo P, Pedernera M. Tratamiento de la clase II en dentición mixta con la técnica csw. Ortod en Postgrado Cent Ortod Ladent. 2012;1(2):10.
6. De JF. Tratamiento de una maloclusión Clase II División 1 en dentición mixta : Reporte de un caso Treatment of Class II Division 1 malocclusion in the mixed dentition : 2018;(June 2013).
7. GRANDA LOAIZA, Ana María. Cambios que se producen en la altura del tercio inferior facial en pacientes clase II tratados con levante de mordida anterior fijo durante el periodo 2010-2013. 2014. Tesis de Maestría. Editorial de Ciencias Odontológicas UG.
8. CHUMI TERÁN, R.; CAMPOVERDE PAUTE, P.; CÁRDENAS CHACHA, P. Aparatología Funcional- Revisión de la Literatura. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría, 2015.
9. Gemelli CA, Clinica O, Gemelli PA. P á g i n a | 1 P á g i n a | 2. 2007;(5):1-7.
10. Tabasco N. Cambio de postura terapéutico con el Modelador Elástico Bimler A , en paciente Clase II división I - Reporte de un caso.
11. Borbón-Esquer, C., Díaz-Peña, R., Gutiérrez-Villaseñor J. Empleo del aparato funcional Bionator para tratamiento de clase II esquelética. Rev Tamé. 2013;2(5):159-64.
12. Romero E.; Río Maridueño S.; Soto. L. Tratamiento de Síndrome de clase II con Aparato regulador de Función de Fränkfel. vol.3 no.4 Camagüey jul.-ago. 1999
13. Fernández RY, Marín GM, Otaño LG, Pérez ML DC. Los bloques gemelos . Uso y construcción del aparato convencional. Rev Cuba Estomatol. 2005;42(3).
14. EMERIK, Alvarado-Torres; FABIÁN, Gutiérrez-Rojo Jaime; ROSA, Rojas-García Alma. Uso de pistas planas

en el tratamiento de una maloclusión de clase II con asimetría mandibular. 5(15):529-31.

15. Ortiz, Mónica Lugo V. Maloclusión Clase II División 1; Etiopatogenia, características clínicas y alternativa de tratamiento con un configurador reverso sostenido II (CRSII). Rev Latinoam Ortod y Odontopediatría [Internet]. 2006;(Crs Ii):5. Available from: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2006/art-14/>
16. GONZÁLEZ GARCÍA, Luis A., et al. Tratamiento ortopédico-ortodóncico en pacientes con crecimiento vertical y mordida abierta, caso clínico. Revista odontológica mexicana, 2010, vol. 14, no 3, p. 168-176.
17. Medidas Esqueletales Inicio Grados Milímetros Final Grados Milímetros Diferencias Grados FM POG-NB BASE CRANEAL-PLANO BASE CRANEAL-PLANO.
18. Toledo SML, Díaz RR, Uribe-Querol E. Tratamiento ortodóncico compensatorio para un paciente autista clase II con mordida abierta anterior: Caso clínico. Rev Mex Ortod [Internet]. 2015;3(1):47-55. Available from: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2395921516000143>
19. Silva-Esteves Raffo JF, Amez Atapoma J, Bustinza Gómez PG. Tratamiento temprano de maloclusión II division 2: reporte de un caso^ies. Rev estomatol Hered [Internet]. 2008;18(2):118-22. Available from: http://www.upch.edu.pe/faest/publica/2008/vol18_n2/vol18_n2_08_art07.pdf
20. Case K, Bedoya A, Chacón Á, Postgrado D, Odontopediatría D, Maxilar O, et al. Tratamiento temprano de maloclusiones clase II tratado con Activador Abierto Elástico de Klammt (AAEK). Reporte de caso. Rev Estomatol. 2009;17(2):23-9.